

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGENALPASTI FASA BULAN OLEH MURID TAHUN 5 MENGGUNAKAN ‘MOONPHASE ZOOM IN’

***Zainudin Zainal Abidin**

Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1, Johor

Article Info	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received: 20 Jan 2025 Revised: 4 Feb 2025 Accepted: 25 Feb 2025 Published: 15 March 2025</p>	<p>Fasa bulan adalah topik yang mengelirukan dimana murid dikehendaki mengenalpasti jika fasa bulan yang akan terbentuk dalam tarikh tertentu mengikut Takwim Qamari. Permasalahan timbul apabila murid sukar membayangkan keadaan penglihatan mereka dari Bumi untuk memandang Bulan yang memantulkan cahaya untuk membentuk fasa bulan tersebut. Turut menambah kekeliruan kerana murid tidak dapat meletakkan diri mereka dalam situasi tersebut. Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran mengenal pasti fasa bulan oleh murid tahun 5 menggunakan inovasi Moon Phase Zoom In. Model bulan beserta tarikh yang boleh dipusingkan untuk melihat fasa dengan lebih mudah. Ia dilengkapi dengan penggunaan QR untuk menonton fasa bulan melalui Virtual Reality (VR). Maklumat diambil menggunakan 3 kaedah iaitu praujian dan pascaujian, temu bual serta rakaman video. Keputusan diperolehi menunjukkan peningkatan yang positif terhadap kefahaman murid.. Keadaan ini memberikan pemahaman konsep kepada murid tanpa perlu penerangan panjang lebar. Ia juga membantu murid membentuk imaginasi yang betul dalam konsep fasa bulan ini. Di samping itu, pembelajaran lebih menarik serta dapat mengubah persepsi murid yang sebelum ini menganggap tajuk fasa bulan adalah mengelirukan kepada suatu yang menarik, mudah dan menyeronokkan.</p>
<p>Keywords:</p> <p>keliru fasa bulan imaginasi konsep virtual reality</p> <p> OPEN ACCESS</p>	

***Corresponding Author:**

*Zainudin bin Zainal Abidin
Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1, Johor
Email: dinhujaan69edu@gmail.com

Creative Commons Attribution 4.0 International

Doi: 10.5281/zenodo.14993347

PENGENALAN

Kajian ini memberikan penumpuan kepada penguasaan kemahiran mengenalpasti fasa bulan berdasarkan Takwim Qamari dengan betul oleh murid tahun 5 di sekolah rendah. Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1 mempunyai 3 orang guru opsyen Sains. Guru-guru ini mempunyai pengalaman lebih 10 tahun mengajar.

Permasalahan timbul apabila terdapat kekeliruan dalam mengenal pasti fasa bulan berdasarkan Takwim Qamari. Hal ini kerana fasa bulan itu tidak dapat dibayangkan apabila melihat kepada gambar rajah. Malah, murid berasa pelik mengapakah fasa bulan yang terhasil seperti tidak logik mengikut pemikiran mereka. Contohnya, ketika bulan berdekatan matahari, mengapakah anak bulan yang kelihatan? Mengapa pula apabila bulan berada di belakang bumi, sepatutnya gelap, namun fasa yang terhasil adalah bulan purnama? Hal ini menunjukkan murid keliru yang menyebabkan mereka sukar menguasai topik ini. Mereka perlu mengetahui bahawa fasa bulan merupakan bahagian bulan yang terpantul oleh cahaya matahari dan ia berubah mengikut tarikh dalam Takwim Qamari yang berulang setiap bulan.

METODOLOGI

Tinjauan Masalah

Maklumat yang digunakan untuk mendapatkan data yang sahih dan berkesan diperoleh melalui tiga kaedah utama: praujian dan pascaujian, temu bual serta rakaman video. Praujian dan pascaujian dilaksanakan sebelum dan selepas intervensi menggunakan set soalan yang sama, tetapi murid tidak dimaklumkan tentang pengulangan soalan tersebut. Indikator utama adalah perubahan pada markah pascaujian berbanding praujian untuk menilai pemahaman murid terhadap konsep fasa bulan secara tepat.

Temu bual pula dilakukan dengan kumpulan sasaran sebelum dan selepas intervensi. Kaedah ini bertujuan menilai reaksi dan respon asli murid terhadap pemahaman mereka mengenai topik fasa bulan. Selain itu, rakaman video digunakan untuk memerhatikan bagaimana murid menjelaskan konsep perubahan fasa bulan dengan betul sebelum dan selepas intervensi. Data rakaman ini membolehkan perbandingan dilakukan secara visual dan lisan untuk mengukur keberkesanan intervensi yang dijalankan (Nurhizan Abdul Manab & Mohd Fauzi Kamarudin, 2017).

Rajah 1: Model kajian tindakan Kemmis dan McTaggart (1988)

Kajian ini adalah dijalankan berdasarkan model Kemmis dan McTaggart (1988). Model ini dipilih kerana ianya sesuai dengan kajian yang dijalankan. Ia meliputi langkah memerhati, mereflek, merancang dan membuat tindakan. Setiap satu langkahnya memberikan impak terhadap langkah seterusnya. Andainya suatu kajian itu tidak dapat diselesaikan dengan satu relungan, pengkaji dapat menjadikannya sebagai permulaan kepada kajian seterusnya dengan penemuan pemerhatian yang baru (Haresh & Espira, 2017). Kajian ini juga merupakan kajian tindakan yang mengikut langkah yang sistematik iaitu terdiri daripada pemerhatian (isu), refleksi, perancangan, tindakan, pemerhatian semula dan refleksi semula.

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

DAPATAN DAN PERBINCANGAN OBJEKTIF 1

Berdasarkan penilaian kepada graf bar pada *Rajah 2*, ke semua murid kumpulan sasaran mendapat peningkatan 100% dalam pascaujian berbanding praujian. Hal ini menunjukkan bahawa penggunaan *Moon Phase Zoom In* sangat membantu murid dalam menguasai kemahiran mengenal pasti fasa bulan berdasarkan Takwim Qamari dengan betul.

Rajah 2: Carta palang perbandingan markah praujian dan pascaujian

Dapatan temu bual dalam *Jadual 1* juga menunjukkan perubahan yang cukup positif oleh murid. Mereka menjadi lebih berani dan berminat untuk berkongsi dapatan. Mereka juga dapat memberikan jawapan temu bual dengan betul dan bersungguh.

Jadual 1: Perbandingan temu bual bersama kumpulan sasaran tanpa dan dengan intervensi

Murid	Tanpa Intervensi	Dengan Intervensi
A	<i>Kelirulah macam mana ya nak tahu yang mana satu fasa dulu?</i>	<i>Fasa bulan dimulai dengan anak bulan. Kemudian tengah bulan adalah bulan purnama kemudian akan kembali semula kepada anak bulan.</i>
B	<i>Eh sebelah kanan ke kiri yang gelap ya? Kena lorek yang mana?</i>	<i>Yang kita perlu lorek adalah bahagian yang tidak kelihatan.</i>

Sampel	Markah A	Markah B	Perbezaan
Murid A	50	100	50
Murid B	20	100	80
Murid C	40	100	60
Murid D	40	100	60
Murid E	50	100	50
Murid F	50	100	50
Murid G	10	100	90
Murid H	50	100	50
Murid I	40	100	60
Murid J	40	100	60

Jadual 2: Perbezaan Markah A dan Markah B
Dapatan dan Perbincangan Objektif 2

Pemerhatian menerusi rakaman video dibuat agar dapat melihat dengan tepat data berkenaan penglibatan murid dalam kelas. Ternyata terdapat perubahan yang nyata terhadap penglibatan murid yang berubah kepada lebih fokus dan seronok. Malah mereka berebut-rebut untuk bermain. Mereka juga dapat menerangkan kepada rakan-rakan tentang apa yang sedang dimainkan. Hal ini menunjukkan perubahan sikap murid daripada keliru kepada semakin meyakinkan serta sangat aktif bermain dan mengikuti pembelajaran secara *fun learning*.

Dapatan dan Perbincangan Objektif 3

Jadual 3: Perbandingan peranan guru dalam pembelajaran tanpa dan dengan *Moon Phase Zoom In*

Pembelajaran Tanpa Intervensi	Pembelajaran dengan Intervensi
Guru tidak menerangkan dengan jelas kepada murid	Guru memberikan taklimat penggunaan intervensi dan murid menggunakannya dengan guru sebagai fasilitator sahaja.
Guru mengulang kali mengajar benda sama dan murid tetap terlupa kerana keliru.	Murid berebut menggunakan intervensi dan aktif dalam kelas, dan guru tidak perlu mengulang kerana murid sendiri akan menggunakannya beberapa kali dengan kehendak mereka.

KESIMPULAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Moon Phase Zoom In ialah kaedah inovatif untuk mengenal pasti fasa bulan dengan betul berdasarkan Takwim Qamari. Kaedah ini memberikan pengalaman pembelajaran interaktif kepada murid melalui penggunaan bahan maujud dan teknologi canggih seperti Virtual Reality (VR). Pendekatan ini membolehkan murid memanipulasi model secara fizikal untuk melihat dan memahami perubahan fasa bulan, serta menggunakan teknologi VR untuk mengalami simulasi pembelajaran yang lebih mendalam dan menarik.

Novelti idea ini terletak pada keupayaan murid untuk memutarakan model bagi memerhati fasa bulan yang terbentuk secara langsung, selain integrasi teknologi VR sebagai elemen baharu (Perrotta et al., 2013) dalam proses pembelajaran. Penggunaan cermin mata VR memberi pengalaman unik kepada murid, membolehkan mereka memerhati perubahan fasa bulan dalam perspektif 360 darjah. Pendekatan kreatif ini menimbulkan rasa keterlibatan murid (Black, 2001), seolah-olah mereka berada di bumi dan melihat terus ke arah bulan. Teknik ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman murid terhadap konsep perubahan fasa bulan, tetapi juga menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan teknologi masa kini.

RUJUKAN

- Haresh, K. K. & Espira, A. (2017). *Kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah*. Open University Malaysia.
- Nurhizan Abdul Manab, & Mohd Fauzi Kamarudin. (2017). *Pembelajaran melalui bermain dalam pendidikan awal kanak-kanak*. Open University Malaysia.
- Perrotta, C., Featherstone, G., Aston, H., & Houghton, E. (2013). *Game-based learning: Latest evidence and future directions*.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner*. Victoria, Australia: Deakin University Press.
- Black, S. (2001). Thinking about teaching. *American School Board Journal*, 108(11), 42–44.